

7. Recommendation Rec(2005)1 of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities, adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2005 at the 912th meeting of the Ministers' Deputies.

8. Fiscal equalization in OECD countries (2007). OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. COM/CTPA/ECO/GOV/WP, 4.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, 08401, Україна

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-8906-9060

Researcher ID: Y-4360-2018

Scopus Author ID: 57147957000

Дем'яненко Леонід Олексійович, аспірант 2-го року навчання кафедри фінансів, обліку і оподаткування, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, 08401, Україна

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Мальшко Виталина Валериевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав, 08401, Украина

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

Демьяненко Леонид Алексеевич, аспирант 2-го года обучения кафедры финансов, учета и налогообложения, специальность «Финансы, банковское дело и страхование»

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав, 08401, Украина

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

DATA ABOUT AUTHORS

Malyshko Vitalina, PhD in Economics, Associate Professor Department of Finance, Accounting and Taxation Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Sukhomlynsky Str. 30, Pereyaslav, 08401, Ukraine

e-mail: malyshkovitalina@gmail.com

Demianenko Leonid, postgraduate of the 2d year students of the Department of Finance, Accounting and Taxation, specialty «Finance, banking and insurance»

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Sukhomlynsky Str. 30, Pereyaslav, 08401, Ukraine

e-mail: leonid_dem.ua@mail.ru

Подано до редакції 24.03.2021

Прийнято до друку 19.04.2021

УДК 334.012.64:336

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172968>

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

**Чабан Г. В.,
Коломієць І. А.,
Капуста А. С.**

Актуальність дослідження підвищується тим фактором, що політична нестабільність, неузгодженість законодавчої бази, що мають місце в нашій країні, в першу чергу відбиваються саме на малих підприємствах.

Метою дослідження є вивчення теоретичних основ, економічної сутності фінансового стану підприємства та обґрунтування методики його оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які зверталися до даної проблематики, варто виділити таких як: Бланк І. О., Поддєрьогін А. М., Абрютіна М. С., Алексєєв І. В., Войнаренко М. П., Баканова М. І., Шеремета А. Д., Сайфуліна Р. С., Бандурка А. М., Градова А. П., Іванов Г. П., Забродський В. А., Кізіма Н. Д., Калина А. В., Ковальов В. В., Дем'яненко М. Я., Терещенко О. О. та ін..

Результати дослідження: На сьогодні існує ряд обставин, які негативно впливають на діяльність суб'єктів підприємництва, що не лише погіршують його виробничі та фінансові можливості, а й в кінцевому результаті приводять до банкрутства підприємства та навіть його закриття. Основними факторами, що ускладнюють діяльність підприємств є наявність політичної та економічної нестабільності в країні, а також прояви кризових явищ в світовій фінансовій сфері, що як наслідок веде до погіршення функціонування суб'єктів господарювання.

У статті розглянуто найважливіші аспекти методики аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання. Встановлено ключові групи показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства. Подано порядок їх розрахунку у відповідності із формами фінансової звітності, окреслено коротку характеристику та нормативні значення показників. Визначено важливість проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан, активи та пасиви підприємства, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, ділова активність, ймовірність банкрутства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Чабан Г. В.,
Коломиец И. А.,
Капуста А. С.

Актуальность исследования повышается тем фактором, политическая нестабильность, несогласованность законодательной базы, имеют место в нашей стране, в первую очередь отражаются именно на малых предприятиях.

Целью исследования является изучение теоретических основ, экономической сущности финансового состояния предприятия и обоснование методики его оценки.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди отечественных и зарубежных ученых, обращавшихся к данной проблематике, следует выделить таких как: Бланк И. А., Поддериогин А. М., Абрютина М. С., Алексеев И. В., Войнаренко М. П., Баканова М. И., Шеремета А. Д., Сайфулина Р. С., Бандурка А. М., Градова А. П., Иванов Г. П., Забродский В. А., Кизима Н. Д., Калина А. В., Ковалев В. В., Демьяненко М. Я., Терещенко А. А. и др..

На сегодня существует ряд обстоятельств, которые негативно влияют на деятельность субъектов предпринимательства, не только ухудшают его производственные и финансовые возможности, но и в конечном итоге приводят к банкротству предприятия и даже его закрытия. Основными факторами, усложняют деятельность предприятий является наличие политической и экономической нестабильности в стране, а также проявления кризисных явлений в мировой финансовой сфере, как следствие ведет к ухудшению функционирования субъектов хозяйствования.

В статье рассмотрены важнейшие аспекты методик анализа финансового состояния предприятия. Установлено ключевые группы показателей, используемых при оценке финансового состояния предприятия. Представлен порядок их расчета в соответствии с формами финансовой отчетности, определены краткую характеристику и нормативные значения показателей. Определены важность проведения анализа финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, активы и пассивы предприятия, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, рентабельность, деловая активность, вероятность банкротства.

METHODOLOGICAL FRAMEWORKS FOR ESTIMATING THE FINANCIAL POSITION OF SMALL ENTERPRISES

Chaban Galina,
Kolomiets Iryna,
Kapusta Anna

The relevance of the study is increased by the fact that the political instability, inconsistencies in the legal framework that take place in our country, primarily affect small businesses.

The purpose of the study is to study the theoretical foundations, the economic essence of the financial condition of the enterprise and substantiation of the methodology of its evaluation.

Analysis of recent research and publications. Among domestic and foreign scientists who have addressed this issue, it is worth noting such as: Blank I. O., Podderogin A. M., Abryutina M. S., Alekseev I. V., Voynarenko M. P., Bakanova M. I., Sheremeta A. D., Saifulina R. S., Bandurka A. M., Gradova A. P., Ivanov G. P., Zabrodsky V. A., Kizima N. D., Kalina A. V., Kovalev V. V., Demyanenko M. Ya., Tereshchenko O. O. etc..

Today, there are a number of circumstances that negatively affect the activities of business entities, which not only impair its production and financial capabilities, but also ultimately lead to the bankruptcy of the enterprise and even its closure. The main factors complicating the activities of enterprises are the presence of political and economic instability in the country, as well as the manifestations of the crisis in the global financial sphere, which in turn leads to the deterioration of the functioning of economic entities.

The most important aspects of the methods of analysis of the financial condition of the entity are considered. The key groups of indicators used in assessing the financial condition of the enterprise are identified. The order of their

calculation in accordance with the forms of financial reporting is given, a brief description and normative values of indicators are outlined. The importance of the analysis of the financial condition of the enterprise is determined.

Key words: financial status, assets and liabilities of the enterprise, financial stability, liquidity, solvency, profitability, business activity, probability of bankruptcy.

JEL Classification: G32

Актуальність теми дослідження. Стаття присвячена малому бізнесу, який є одним з основних компонентів системи ринкової економіки, зокрема фінансовим показникам його діяльності. Актуальність дослідження підвищується тим фактором, що політична нестабільність, неузгодженість законодавчої бази, що мають місце в нашій країні, в першу чергу відбиваються саме на малих підприємствах. Розглянуто найважливіші аспекти методики аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання. Встановлено ключові групи показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства. Подано порядок їх розрахунку у відповідності із формами фінансової звітності, окреслено коротку характеристику та нормативні значення показників. Визначено важливість проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Постановка проблеми. Світова фінансова криза, політична нестабільність та неоднозначність законодавчої бази негативно відбиваються на економічному стані національних підприємств. Так, як підприємства є одним з джерел наповнення державного бюджету, їх ефективне та стабільне функціонування відіграє важливу роль для соціально-економічного розвитку країни.

На сьогодні існує ряд обставин, які негативно впливають на діяльність суб'єктів підприємництва, що не лише погіршують його виробничі та фінансові можливості, а й в кінцевому результаті приводять до банкрутства підприємства та навіть його закриття. Основними факторами, що ускладнюють діяльність підприємств є наявність політичної та економічної нестабільності в країні, а також прояви кризових явищ в світовій фінансовій сфері, що як наслідок веде до погіршення функціонування суб'єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток підприємництва все більше привертає увагу економістів та науковців. Серед основних тем дослідження є питання, пов'язані із визначенням сутності фінансового стану підприємства, а також методикою його аналізу. Актуальність вивчення фінансового стану обумовлена також низкою вже наявних робіт. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які зверталися до даної проблематики, варто виділити таких як: Бланк І. О., Поддєрьогін А. М., Абрютіна М. С., Алексєєв І. В., Войнаренко М. П., Рясних Є. Г., Баканова М. І., Шеремета А. Д., Сайфуліна Р. С., Бандурка А. М., Градова А. П., Іванов Г. П., Забродський В. А., Кізіма Н. Д., Калина А. В., Ковальов В. В., Дем'яненко М. Я., Терещенко О. О. та ін..

Виклад основного матеріалу. Фінанси підприємств є базовою ланкою фінансової системи країни, оскільки саме тут створюються валовий внутрішній продукт і національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів. На даному етапі розвитку ринкових відносин спостерігається поглиблення економічно-політичної кризи та значний її вплив на економіку країни. Тому суб'єктам господарювання стає необхідною розробка швидких та злагоджених дій, ефективних механізмів та інструментів при формуванні та використанні фінансових ресурсів, які можливі при добре проаналізованому фінансовому стані підприємства. Адже фінансовий стан в першу чергу відображає сукупність економічних параметрів, що характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів суб'єкта господарювання.

Погіршення фінансового стану підприємств, які за результатами року не дійшли до головної мети своєї діяльності – отримання прибутку. На формування прибутку впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів, на які суб'єкт господарювання не може вплинути, належать: природні умови, ставки податків, інфляція, ціни на виробничі ресурси, інфраструктура ринку.

Є внутрішні фактори, які залежать безпосередньо від підприємства – обсяг виробленої продукції, її якість, ціна, ефективність використання ресурсів та багато інших. Метою даного дослідження є аналіз таких показників ефективності діяльності підприємства, як платоспроможність та ліквідність, встановлення зв'язку між даними показниками та рівнем прибутку підприємств.

Фінансовий стан підприємства оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які в загальному вигляді характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.

На противагу значній кількості наукових праць щодо досліджень фінансового стану, єдиного визначення його сутності досі немає. Більшість трактувань, які наведені в нормативно-правових документах та науковій літературі не розкривають значення, або характеризують його не повністю, тому повне висвітлення терміну «фінансовий стан підприємства» можливе лише після глибокого дослідження основних підходів до тлумачення даного поняття.

А. М. Поддєрьогін формулює суть фінансового стану як комплексного поняття, яке є результатом взаємодії усіх складових системи фінансових відносин суб'єкта господарювання, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і характеризується систематичністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Науковець чітко розмежує сутність даного поняття з іншими економічними категоріями, виходячи із того, що фінансовий стан є результатом не лише аналізу сукупності показників, а і системою виробничо-господарських факторів [5].

За визначенням Н. В. Колчіної: «фінансовий стан підприємства характеризує кінцеві результати його діяльності» [3]. Білик М. Д. розглядає фінансовий стан підприємства як «реальну (фіксовану на момент часу) і потенційну фінансову спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної

діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань перед підприємствами й державою. Кількісно фінансовий стан можна виміряти системою показників, на підставі яких здійснюється його аналіз» [1].

На думку Ониська С. М. та Марич П. М. фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю його фінансовими ресурсами, які необхідні для стабільного проведення його діяльності, доцільністю розміщення та ефективністю використання ресурсів, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю [4].

Одне з найповніших визначень поняття «фінансового стану підприємства» наведено у фінансовому словнику-довіднику за редакцією М. Я. Дем'яненка, де серед його характеристик на перший план виступає якісна сторона діяльності підприємства, а саме: «Фінансовий стан – це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин підприємства. Він формує систему показників, які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями і забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу» [2].

Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий стан є одним з найважливіших характеристик функціонування будь-якого підприємства. Він є сутнісною характеристикою, а також результатом взаємодії фінансових відносин підприємства в певний період, що визначається сукупністю виробничо-господарських факторів, характеризується системою показників, що в кінцевому результаті відображає реальну та потенційну можливість суб'єкта господарювання, забезпечуючи при цьому достатній рівень фінансування фінансово-виробничої діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому.

Кожне підприємство намагається досягнути такого фінансового стану, за якого воно б мало змогу ефективно розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами, а також своєчасно розраховуватися з іншими суб'єктами фінансових відносин. Тому важливим етапом при дослідженні фінансового стану є проведення його ефективного аналізу.

Метою аналізу фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільного функціонування підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими установами [2].

При оцінці фінансового стану підприємства та виявленні нових можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів можуть застосовуватися різні методи аналізу. До основних методів та прийомів аналізу фінансового стану належать такі, як: вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз та аналіз відносних показників (коефіцієнтів).

Визначення у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо, лежить в основі проведення вертикального аналізу. Він допомагає порівняти відносні показники за іншими підприємствами, що істотно різняться за абсолютними показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Горизонтальний аналіз показує зміну показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів). На практиці горизонтальний та вертикальний аналізи доповнюють один одного, зокрема при побудові аналітичних таблиць.

Що стосується аналізу відносних показників, або як його ще називають аналізу коефіцієнтів, то на сьогодні існує понад 200 відносних аналітичних показників, які можна розраховувати на основі фінансової звітності. Необхідність кожного конкретного коефіцієнта суворо визначається метою аналізу. Тому до здійснення аналізу необхідно з'ясувати, з погляду якого користувача він виконується, його мету та регламентовані або рекомендовані кількісні значення показників.

Фінансовий стан підприємства оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які в загальному вигляді характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства, що відокремлена у відповідному розділі пасиву балансу, погашається різними способами, зокрема забезпеченням такої заборгованості можуть виступати будь-які активи підприємства, у тому числі необоротні.

Разом з тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розраховуватися за короткостроковими зобов'язаннями, є небажаною. Саме тому, досліджуючи ліквідність та платоспроможність підприємства як характеристики його поточного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, його потенційні можливості розраховуватися із кредиторами за поточними операціями, цілком логічним є зіставлення оборотних активів та короткострокових пасивів. Незважаючи на те, що на практиці поняття ліквідності та платоспроможності тісно взаємозв'язані, вони не є тотожними. Ліквідність у загальному розумінні означає здатність цінностей перетворюватися в грошові кошти. Отже, платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати свої фінансові зобов'язання перед внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є:

- а) наявність у достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку;
- б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості [1, с. 118].

Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом зіставлення наявності і надходження коштів з платежами першої необхідності (податки, розрахунки з органами соціального страхування, пенсійного фонду та інші нарахування, погашення позик, оплата комунальних послуг і послуг сторонніх організацій, оплата праці).

Платоспроможність вимірюється коефіцієнтом платоспроможності, який розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до суми термінових платежів на певну дату або на наступний період.

При цьому розглядаючи фінансовий стан як систему, можна виокремити окремі його складові, аналіз яких, по суті, і є найкращим методом аналізу фінансового стану підприємства. На погляд науковців, до основних елементів, які характеризують фінансовий стан підприємства, слід віднести: ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність, рентабельність та ймовірність настання банкрутства. Ці складові фінансового стану, кожна окремо, мають свою методичну базу, систему фінансових показників та факторів, які на них впливають. Водночас не можна стверджувати, що кожний елемент функціонує окремо і не пов'язаний зі зміною іншого, адже вказані елементи перебувають в певній залежності один від одного.

Ліквідність та платоспроможність розраховуються за статтями балансу підприємства і в кінцевому результаті відображають його фінансові можливості у певний період діяльності. Їх показники характеризують кредитоспроможність підприємства, що є комплексним поняттям і означає його спроможність погашати заборгованість не тільки в даний момент, а й у майбутньому. Високий рівень кредитоспроможності свідчить про те, що суб'єкт господарювання вчасно і в повному обсязі розраховувалось за усіма отриманими позиками, має стійкий фінансовий стан. Показники ліквідності підприємства наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Показники ліквідності підприємства

Показники	Норм значення	Формула розрахунку	Зміст
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,2-0,35	Грошові кошти/Поточні зобов'язання	Показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,7-0,8	Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції та деб. заборг/Поточні зобов'язання	Характеризує платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами
Коефіцієнт загальної ліквідності	1,0-2,0	Оборотні активи/Поточні зобов'язання	Показує достатність ресурсів підприємства які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів	0,5-0,7	Запаси/Поточні зобов'язання	Характеризує достатність запасів з погашення короткострокових боргів

Джерело: складено авторами на основі [2].

Що стосується фінансової стійкості підприємства, то вона передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливіші серед них є показники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв'язання соціальних проблем та задоволення матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку також виконується частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями. Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує міру його ділової активності, збільшує розміри прибутків засновників і власників.

У складі абсолютних показників фінансової стійкості виділяють групу показників наявності джерел формування запасів та групу показників забезпеченості запасів джерелами їх формування.

До першої групи належать показники, що відображають різний рівень охоплення окремих видів джерел формування запасів:

- власні джерела формування запасів (Дв) – різниця між величиною власного капіталу підприємства і величиною його необоротних активів: $Дв = ВК - НА$, де ВК – власний капітал підприємства (підсумок розділу I пасиву балансу «Власний капітал»); НА – необоротні активи (підсумок розділу I активу балансу «Необоротні активи»);

- власні і довгострокові позикові джерела формування запасів (Двп) – сума власних джерел формування запасів та величини довгострокових зобов'язань і забезпечень: $Двп = Дв + ДЗ = (ВК + ДЗ) - НА$, де ДЗ – довгострокові зобов'язання (підсумок розділу II пасиву балансу «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»);

- загальна величина основних джерел формування запасів (Дз) дорівнює сумі попереднього показника і величини короткострокових кредитів банків і позик: $Дз = Двп + КК = (ВК + ДЗ + КК) - НА$, де КК – короткострокові кредити банків і позики, що залучаються для формування запасів (сума ряд. 1600–1610 пасиву балансу).

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

Названим показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники другої групи – показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:

- надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (E1) : $E1 = Дв - 3$,
де 3 – запаси підприємства (р. 1100 розділу II активу балансу «Оборотні активи»);

- надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (E2) : $E2 = Двп - 3$;

- надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (E3) : $E3 = Дз - 3$.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;

2) нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

4) кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. [3].

Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовується також велика кількість відносних показників фінансової стійкості, які доповнюють оцінку абсолютних показників фінансової стійкості

Ділова активність визначається системою критеріїв, зокрема таких як: місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність інноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність.

Найзагальнішими абсолютними показниками, за якими можна зробити достатньо інформативні висновки щодо загальних тенденцій розвитку суб'єкта господарювання, його ділової активності, є обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства, обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та прибуток. Тому в процесі аналітичного дослідження ділової активності підприємства найчастіше зіставляють темпи зміни цих показників за декілька періодів. Чим вищі темпи зростання доходу від реалізації продукції і прибутку, тим перспективнішим є вкладання додаткового капіталу в діяльність підприємства.

Це співвідношення ще називають «золотим правилом економіки підприємства», або економічною нормаллю, і трактують як найбільш бажане співвідношення між темповими значеннями основних абсолютних характеристик ділової активності.

Також істотно відображають рівень ділової активності підприємства показники оборотності, що показують скільки отримано чистої виручки на одиницю фінансових ресурсів або активів. Нормативних значень для показників ділової активності не встановлено. Загально прийнятим є постулат: чим меншими є строки обертання окремих видів активів, тим швидше вивільняються кошти і розширюються можливості підприємства щодо їх подальшого використання.

Рентабельність підприємства – це відносна характеристика фінансового результату діяльності підприємства, що комплексно відображає ефективність використання ним матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Що стосується показників рентабельності, то вони характеризують відносну прибутковість, чи прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат чи ресурсів. Вони відображають ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Перевагою показників рентабельності порівняно з показниками прибутку є більш широкі можливості порівняння. Позитивним для підприємства є зростання цих показників, що надає можливості подальшого його успішного розвитку.

Можна виділити ряд обставин, які провокують підприємства до тінізації частини своїх доходів, серед них: наявність спадних та застійних процесів в національній економіці; низький рівень довіри до влади – підприємці не вірять, що податкові надходження будуть використані за призначенням; високі витрати легального ведення бізнесу; негативний досвід про корумпованість податкових органів та органів державної влади.

Не можна оминати увагою той факт, що керівники та менеджери малих підприємств деколи не приділяють увагу аналізу основних економічних показників діяльності фірми, найчастіше через брак часу та коштів на утримання спеціалістів, відповідальних за це. Але, першопричиною є відсутність розуміння важливості такого аналізу для стабільної та довготривалої роботи прибуткового підприємства. Така ситуація суттєво гальмує розвиток малого підприємництва [4].

З метою передбачення неплатоспроможності, зокрема забезпечення стабільного фінансового стану, підприємствам необхідно проводити оцінку ймовірності настання банкрутства. Даний метод допоможе спрогнозувати вплив несприятливих зовнішніх й внутрішніх чинників на функціонування суб'єкта господарювання та забезпечити безперебійний виробничий процес.

Найпоширенішими моделями дослідження ймовірності настання банкрутства є такі, як: двохфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, модель Конана і Гольдера, модель Спрінгейта, модель Таффлера і Тішоу, модель Фулмера. В Україні використовується модель О. Терещенка. Дана модель існує у двох варіантах. Перший – це універсальна модель, що включає 6 показників і побудована на основі даних 850 підприємств різних галузей. Друга модель містить 10 показників і враховує диференціацію підприємств за галузями. Кожна модель має свої переваги та недоліки, тому підприємству потрібно застосовувати їх комплексно й завчасно (навіть якщо підприємство функціонує добре і є рентабельним), завдяки цьому можна попередити проблеми й уникнути їх.

Таким чином, дослідивши основні методи аналізу фінансового стану підприємства, можна стверджувати, що даний комплекс показників є базою життєздатності суб'єкта господарювання й основою його розвитку в конкурентному середовищі. Оскільки правильна оцінка фінансового стану потрібна як для його керівників, власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів, проведення аналізу є необхідною складовою діяльності будь-якого підприємства. Адже за допомогою визначення фінансового стану, суб'єкт підприємництва має можливості щодо постійного стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами підприємства, здатності шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення

Висновок. Платоспроможність, ліквідність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою і суспільством, тому що виплачує своєчасно податки до бюджету, внески до соціальних фондів, заробітну плату – робітникам і службовцям, дивіденди акціонерам, а банкам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по них.

Розглядаючи фінансовий стан як систему, можна виокремити окремі його складові, аналіз яких, по суті, і є аналізом фінансового стану підприємства. На погляд науковців, до основних елементів, які характеризують фінансовий стан, слід віднести: ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність, рентабельність та ймовірність настання банкрутства. Ці складові фінансового стану, кожна окремо, мають свою методичну базу, систему фінансових показників та факторів, які на них впливають.

Список використаних джерел

1. Білик М. Д. *Сутність і оцінка фінансового стану підприємств. Фінанси України. 2005. № 3. С. 117-128.*
2. Дем'яненко Г. О. *Фінансовий аналіз. Підручник. К. Центр учбової літератури, 2008. 392 с.*
3. Дропа Я. Б., Терешко О. М. *Формування фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах розвитку фінансової системи. Житомир: ЖДТУ, 2016.*
4. Онисько С. М. *Фінанси підприємств. Підручник. Львів. Магнолія, 2006, 2010. 366 с.*
5. Поддєрьогін А. М. *Фінансова стійкість підприємств у економіці України: монографія. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». К. КНЕУ, 2011. 184 с.*

References

1. Bilyk, M. D. (2005). *Sutnist i otsinka finansovoho stanu pidpryyemstv. Finansy Ukrayiny*, 3. 117-128.
2. Demyanenko, H. O. (2008). *Finansovyy analiz. Pidruchnyk. K. Tsentr uchbovoyi literatury*, 392 s.
3. Dropa, Ya. B., Tereshko, O. M. (2016). *Formuvannya finansovykh resursiv pidpryyemstv v suchasnykh umovakh rozvytku finansovoyi systemy. Zhytomyr: ZHDTU*.
4. Onysko, S. M. (2010). *Finansy pidpryyemstv. Pidruchnyk. Lviv. Mahnoliya 2006*, 366 s.
5. Poddyerohin, A. M. (2011). *Finansova stiykist pidpryyemstv u ekonomitsi Ukrayiny: monohrafiya. DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana»*. K. KNEU, 184 s.

ДАНІ ПРО АВТОРІВ

Чабан Галина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
вул. Чайковського, 7, м. Переяслав, Україна.

ORCIDID: 0000-001-5359-316X

e-mail: halynachaban2@gmail.com

Коломієць Ірина Анатолівна, магістр першого року навчання спеціальності Облік і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, Україна.

Капуста Анна Сергіївна, магістр першого року навчання спеціальності Облік і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав, Україна.

e-mail: anyua.kapusta@gmail.com

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Чабан Галина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и налогообложения, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»

ул. Чайковського, 7, г. Переяслав, Украина.

e-mail: halynachaban2@gmail.com

Коломиец Ирина Анатольевна, магистр первого года обучения специальности Учет и налогообложение, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 32, г. Переяслав, Украина.

Капуста Анна Сергеевна, магистр первого года обучения специальности Учет и налогообложение, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»

ул. Сухомлинского 32, г. Переяслав, Украина.

e-mail: anyua.kapusta@gmail.com

DATAABOUT THE AUTHORS

Chaban Galina, Ph.D., Associate Professor Department of Finance, Accounting and Taxation,

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,

Chaykovskogo Str. 7, Pereyaslav, Ukraine.

e-mail: halynachaban2@gmail.com

Kolomiets Iryna, Master of the first year of study, specialty Accounting and Taxation, Pereiaslav-Khmelnytskyi

Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,

Sukhomlynkoho Str. 32, Pereyaslav, Ukraine.

Kapusta Anna, Master of the first year of study, specialty Accounting and Taxation, Pereiaslav-Khmelnytskyi

Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,

Sukhomlynkoho Str. 32, Pereyaslav, Ukraine.

e-mail: anyua.kapusta@gmail.com

Подано до редакції 01.04.2021

Прийнято до друку 27.04.2021